

O Edifício Teruszkin

Andréa Soler Machado

Arquiteta e Urbanista, Mestre. PROPAR-UFRGS
Historiadora, Doutora. PPGHIST-UFRGS

Avenida Senador Salgado Filho, 135, AP. 701, Porto Alegre. CEP: 90010-221.
Fones (51) 30624673 e 81189596
asolerm@terra.com.br

O Edifício Teruszkin

O Edifício Teruszkin, com 19 pavimentos, localizado no centro de Porto Alegre, projetado em 1958 pela arquiteta Ivone Manske e pelo engenheiro Paulo Levacov, se insere na década e meia revisionista que questiona uma unidade ortodoxa a partir de meados dos anos 1950 mas segue, desde o ponto de vista compositivo, os preceitos corbuseanos desenvolvidos no Brasil pela Escola Carioca. Adota o tipo arquitetônico desenvolvido a partir da Lever House: uma torre de escritórios sobre uma base comercial articulada ao passeio público. Em sua configuração, transparece o paradoxo da plasticidade X industrialização surgida a partir da ambivalência própria do concreto armado: Sua capacidade em instrumentar a padronização dos elementos de arquitetura, supostamente passíveis de produção em série e em massa se revela no sistema estrutural reticulado do edifício, sobretudo na torre, expressão máxima do triunfo da técnica sobre a natureza. A fachada modular da base, com esquadrias de alumínio é análoga à dos edifícios corbuseanos da década de 1930, que representam um giro em relação às *villas* da década de 1920. (FRAMPTON, 1997) A plasticidade do material, ou seja, a capacidade de moldar-se a diversas formas, constituindo veículo de expressão escultórica, aparece nos extremos do edifício e na transição entre torre e base, em marquises e pilares diferenciados revestidos de granito ou pastilhas cerâmicas coloridas. Apesar da sua qualidade construtiva e compositiva, semelhante aos edifícios modernistas que, a partir dos anos 1950, verticalizam o centro da cidade sobre bases majestosas contextualizadas com a cidade tradicional, o Edifício Teruszkin é pouco conhecido e nunca foi publicado. Acredita-se que, através da sua documentação e análise crítica, este e outros exemplares similares e até então anônimos possam ser incorporados ao patrimônio moderno, contribuindo com sua valorização e preservação.

Palavras-chave: Edifício, moderno, concreto armado.

Abstract

With 21 pavements downtown, the Teruszkin building was projected in 1958, by the architect Ivone Manske and the engineer Paulo Levacov. This building is inserted in the revisionist movement of the decade. It questions an orthodox unity from the 1950's on, and on the other hand, follows the principles of Le Corbusier from the point of composition developed in Brazil by the Cariocan School. They adopt the architectonic type of Lever House: an office tower over a commercial basis articulated to the public side walk. Its configuration, however shows a paradox of plasticity vs industrialization resulting from the ambivalence of the steel concrete itself. Their skill to deal with the standardization of the elements of architecture to be produced in large scale, is revealed through the structural reticular system in the building, in the tower overall, as the utmost expression of triumph over nature. The modulated façade of the basis, with aluminium frames is similar to the Corbusian buildings of the 1930's decade, representing a turn-over as to the Villas of the 1920's decade. (FRAMPTON, 1997): The Plasticity of the materials or better, the capacity of moulding different shapes giving way to sculptural expressions which appears on the extremes of the building and the transition between tower and basis, in marquees and differentiated pillars, covered in granite or colored ceramic pastilles. The Teruszkin building is not well known in spite of its modernist constructive and compositive quality, wich from the 1950's on, verticalized downtown on majestic basis, contextualized with the traditional city. We believe that through documentation and critical analysis this building and many others alike, anonymous, might be incorporated into modern patrimony as a contributing factor for their evaluation and preservation.

Key-words: building, modern, steel concrete.

O Edifício Teruszkin

1. O edifício, o pilar e a cidade

“Todo o espaço moderno gira em torno de um protagonista estrutural e formal simultaneamente: o pilar”.¹

Foi através do pilar que descobri o Edifício Teruszkin, construído em 1964, no centro de Porto Alegre. Para um caminhante da cidade, um pilar é um elemento cotidiano. É o contato dos edifícios com o solo, onde se colam cartazes, se encosta o ambulante, brinca a criança. Vários pilares alinhados muitas vezes conformam galerias: espaços de passagem cobertos delimitados, de um lado por lojas e serviços, de outro por nichos onde se instalam bancas de revistas, mendigos e camelôs. Nos centros das cidades, os térreos dos edifícios e seus pilares maravilhosos conformam um *layer* público ligado ao espaço da rua, por onde transcorre a vida urbana, separada do mundo mais privado das alturas, poucas vezes percebida pelo caminhante. (FIG.1)

FIG. 1. Edifício Teruszkin, Porto Alegre. Galeria sobre a Rua Vigário José Inácio.
Foto: Andréa Machado

A galeria de pilares robustos revestidos de mármore negro sobre a qual se ergue o Edifício Teruszkin, é uma das tantas existentes na Rua Vigário José Inácio, -- uma rua estreita que sobe a colina, desde o porto até a Rua Duque de Caxias, na cumeeira da península. Essa galeria desemboca numa avenida comercial paralela a margem do Guaíba, no lado norte que, apesar de se estender por apenas 3 quarteirões, tem perfil de *boulevard* parisiense, com duas pistas e canteiro arborizado no meio: a Avenida Otávio Rocha. (FIG. 2) Desde essa avenida, composta por edifícios altos construídos entre as décadas de 1930 e 1950, certo dia, avistei uns pombos alvoroçados em torno dos pilares azuis que conformam o coroamento do Edifício Teruszkin.

(FIG. 3)

¹MONTANER, Josep Maria. *A Modernidade Superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001, p. 29.

FIG. 2. Edifício Teruszkin, Porto Alegre. Vista desde a Avenida Otávio Rocha.
Foto: Andréa Machado

FIG. 3. Edifício Teruszkin, Porto Alegre. Coroamento.
Foto: Andréa Machado

A bela cena evocou outras, como se esses pombos se originassem dos vizinhos e contemporâneos, Palácio da Justiça e Edifício Jaguaribe, após haverem sobrevoado o Ministério de Educação e Saúde e o Edifício Seguradoras, no Rio de Janeiro, o Conjunto Nacional, em São Paulo ou, até mesmo, terras estrangeiras como a Lever House, em Nova Iorque; o Promontory Apartments, em Chicago; e o Edifício do Exército da Salvação, em Paris. Há um eco de cada um desses projetos modernos exemplares nesse edifício comum de escritórios, que segue vivo no dia a dia da vida da cidade, onde entram e saem centenas de pessoas que utilizam os diversos escritórios empilhados em seus 19 pavimentos mais sub-solo de estacionamentos.

Apesar da sua qualidade construtiva e compositiva, semelhante aos edifícios modernistas que, a partir dos anos 1950, verticalizaram o centro da cidade sobre térreos majestosos contextualizados com a cidade tradicional, o Edifício Teruszkin é pouco conhecido e nunca foi publicado. Seus pilares não apenas são os responsáveis pelo seu grande porte, mas são seus principais signos modernos perante a cidade. É a partir deles que se arma essa narrativa.

Este artigo se insere na pesquisa intitulada *“Os anos dourados da arquitetura moderna em Porto Alegre: projeto e preservação dos edifícios em altura do centro, construídos nos anos 1950”*, direcionada ao estudo dos principais edifícios altos construídos a partir do Palácio da Justiça: seus

projetos, elos tipológicos e morfológicos com a cidade na qual se inserem e com a cultura disciplinar brasileira e latino-americana. Acredita-se que, através da sua documentação e análise crítica, este e outros exemplares similares e até então anônimos possam ser incorporados ao patrimônio moderno, contribuindo com sua valorização e preservação.

2. Pilares e princípios

“O engenheiro é análise e aplicação de cálculos; o construtor é síntese e criação.”²

Pilares gigantes e negros no térreo, sensuais e azuis junto ao céu. Essa poética tectônica, presente no Edifício Teruszkin é análoga à do MES e no Palácio da Justiça. Mas nas palavras do engenheiro Paulo Levacov, -- responsável por esta e outras tantas estruturas de concreto armado construídas no centro de Porto Alegre, como a do Edifício Jaguaribe³ --, “o seu projeto foi feito em parceria com a arquiteta Ivone Manske, seguindo fielmente os preceitos de Le Corbusier”.

Na conversa, admitiu conhecer bastante o arquiteto Luiz Fernando Corona, mas não citou, nenhuma vez, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer ou qualquer integrante da equipe que projetou o Ministério. É impossível que Paulo desconheça a produção da Escola Carioca. Apesar de sua formação, as diversas obras de artistas brasileiros dispostas em seu apartamento, localizado no trigésimo primeiro andar do Edifício Santa Cruz⁴, denunciam uma sensibilidade além da técnica. Não me arrisquei a perguntar mas suponho que a referência, e a reverência, direta ao mestre suíço se deva ao velho problema histórico do gaúcho que quiz um dia emancipar-se do resto do país; ou talvez esteja relacionado à sua condição de imigrante vinculado à origem européia.

É a figura emblemática de Le Corbusier que ainda ilumina os olhos azuis desse engenheiro, atualmente com 85 anos de idade que escapava de minhas perguntas mostrando-me uma garrafa de vidro dos tempos de antes dos aterros, encontrada nas escavações de um edifício construído na Praça da Alfândega; lendo um poema de Cecília Meirelles escrito a mão em uma parede, ou oferecendo-me assento em uma cadeira assinada por Lina Bo-Bardi.

Le Corbusier valorizava o papel do engenheiro e havia antecipado, nos anos 1920, na revista *l'Esprit Nouveau*, a parceria necessária à realização do edifício moderno, no qual a expressão está diretamente vinculada à técnica e às características construtivas:

“Estética do engenheiro, arquitetura, duas coisas solidárias, consecutivas, uma em pleno florescimento, a outra em penosa regressão. O engenheiro, inspirado pela lei de economia e conduzido pelo cálculo, nos põe em acordo com as leis do universo. Atinge a harmonia. O arquiteto, ordenando formas, realiza uma ordem que é pura criação de seu espírito.” (...)

²LE CORBUSIER. *Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 45.

³CANNEZ, Anna Paula. *Fernando Corona e os caminhos da arquitetura moderna em Porto Alegre*. Porto Alegre: UE/Porto Alegre/Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 1998, p. 144.

⁴O Edifício Santa Cruz é o edifício mais alto da cidade, com 33 pavimentos, projeto de Carlos Alberto de Holanda Mendonça, 1955.

*Hoje são os engenheiros que conhecem a maneira de sustentar, de aquecer, de ventilar, de iluminar. Os engenheiros constroem os instrumentos de seu tempo.*⁵

Não tive ainda a oportunidade de falar com a arquiteta Ivone Manske. Mas posso garantir que Paulo Levacov não se sente apenas o calculista do edifício, e sim seu co-autor: “o edifício foi projetado a quatro mãos”, -- declarou orgulhoso.

2. Os anos dourados da arquitetura moderna em Porto Alegre

“A arquitetura que supostamente expurgara a tradição funda sua própria tradição. (...) permeando pouco a pouco diferentes tradições, nacionais e regionais, transformando-as e sendo transformada por elas”⁶.

Apesar de ter sido construído em 1964, no começo dos anos sombrios brasileiros, o projeto do Edifício Teruszkin é de 1958, ou seja pertence aos anos 1950, década de ouro da arquitetura moderna porto-alegrense, o apogeu do processo de modernização urbana caracterizado pela drástica transformação das áreas centrais iniciada nos anos 1920, época em que os arquitetos locais beneficiaram-se com o surgimento da carreira na função pública, com a criação da Faculdade de Arquitetura UFRGS, com o recente retorno do regime democrático no país e com a próspera situação econômica do estado, mais do que favorável a investimentos no setor da construção pública e privada. Neste contexto uma série de edifícios, com roupagem vanguardista, foram inseridos sobre os traçados haussmanianos que conferiram melhorias urbanas à cidade.

Por outro lado, a promoção de vários concursos nacionais de projetos para edifícios públicos revelariam uma nova realidade: a arquitetura moderna era enfim assumida como Estilo Oficial. Dois desses concursos de projeto dariam origem a dois novos palácios em Porto Alegre: o Palácio da Justiça, de Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, 1953, que evoca tanto Le Corbusier quanto a arquitetura moderna brasileira produzida entre 1936 e 1955; e o Palácio Farroupilha, de Gregório Zolko e Wolfgang Schoedon, 1958, derivado do miesianismo americano que, a partir da segunda metade do século XX, promove o vidro como alternativa à parede milenar na vedação dos edifícios.

Representativos enquanto instituições e portadores de estilos vanguardistas, estes dois palácios exerceriam grande influência na arquitetura porto-alegrense produzida a partir dos mesmos: o primeiro, divulgaria as idéias da Escola Carioca, simbolizada pelo Ministério de Educação e Saúde do Rio de Janeiro, projetado por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e equipe, com a participação do mestre Le Corbusier, em 1936. A fachada do tipo cortina utilizada por Zolko, no segundo,

⁵LE CORBUSIER. *Por uma Arquitetura*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1977, p. 3-7.

⁶CURTIS, William. *Arquitetura Moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008, p. 12.

começaria a aparecer frequentemente em projetos porto-alegrenses da década de 1960, sobretudo em edifícios de escritórios e institucionais.⁷

Contemporâneo e seguidor do Palácio da Justiça, o Edifício Teruszkin foi implantado sobre uma das avenidas surgidas com a reforma urbanística iniciada pelo Intendente Otávio Francisco da Rocha⁸, em 1924, a partir do Plano de Melhoramentos João Moreira Maciel, de 1914, que tinha como uma das prioridades, a melhoria das ruas comerciais ligadas ao porto: a Avenida Otávio Rocha que, substituindo o antigo e estreito *Beco do Rosário*⁹, “verdadeiro antro de vícios” passa a unir duas praças centrais, -- a Praça 15 de Novembro -- antiga Praça do Paraíso, ponto tradicional de vadiagem -- e a Praça Otávio Rocha, -- surgida de desapropriações feitas por Otávio Rocha no trecho de inflexão entre a Avenida Otávio Rocha e a Avenida Alberto Bins, antiga Rua São Rafael -- estabelecendo uma importante conexão radial do centro com os bairros Floresta e Passo da Areia.¹⁰

A cidade ideal contida no Plano Maciel se impôs como transformação do espaço urbano real, não através da reformulação drástica do tecido colonial existente, mas por meio de reformulações sutis e pontuais, como ampliações urbanas, abertura e alargamento de vias centrais e eliminação de becos ainda existentes, frequentados por mendigos e prostitutas indesejáveis.

Como resposta à idealizada renovação da estrutura da ‘velha’ cidade colonial que, supostamente, já não suportava as necessidades da moderna capital o Plano Maciel definiu, sob o desígnio de “melhoramentos” urbanos -- circulação, saneamento e embelezamento --, uma estratégia de limpeza urbana e de costura entre o velho e o novo traçado, a ser implementada ao longo do tempo, cuja repercussão é, necessariamente, a alteração, não da totalidade da forma urbana, mas de suas socialidades e de seu sistema de movimentos. Como diz Sandra Pesavento:

“Pouco importa a designação – fosse ele chamado de beco ou via --, mas o que conta é que esse local estreito teria sido, sobretudo, palco de um comportamento desviante, praticado por alguém de mau viver. O beco é, pois, o reduto dos excluídos urbanos e corresponde, de forma exemplar, a uma bela demonstração do que poderíamos chamar a maneira conflitiva de construir o espaço.”¹¹

⁷MAHFUZ, Andréa Soler Machado. *Dois palácios e uma praça: A inserção do palácio da justiça e do Palácio Farroupilha na Praça da Matriz em Porto Alegre*. Porto Alegre: UFRGS, 1996. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1996. Texto digitado, p. 54.

⁸Otávio Rocha iniciaria sua gestão com as obras de remodelação da capital, de acordo com o Plano Moreira Maciel, de 1914, elaborado em consonância com o paradigma urbanístico haussmaniano, segundo o qual o tecido urbano compacto do século XIX é modernizado através da sobreposição de uma trama geométrica de avenidas arborizadas – os *boulevares* –, conectoras de praças e monumentos. MACHADO, Andréa Soler. *A borda do rio em Porto Alegre: arquiteturas imaginárias, suporte para a construção de um passado*. Porto Alegre: UFRGS 2003. Tese (Doutorado em História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003, p. 294.

⁹O *Beco do Rosário*, situado a uma quadra de distância da margem norte do Guaíba, antes dos aterros que dariam origem ao cais do porto, entre 1913 e 1920, era assim chamado por abrigar a antiga Igreja do Rosário, -- na época em que os nomes das ruas eram denominações populares referentes ao lugar, uso, hábito ou morador significativo ou ilustre. A partir de 1876, foi denominado oficialmente de Rua 24 de Maio. FRANCO, Sérgio da Costa. *Porto Alegre, Guia Histórico*. Porto Alegre: Editora da Universidade, 1988, p. 301.

¹⁰SPALDING, Walter. *Pequena História de Porto Alegre*. Porto Alegre: Sulina, 1967, p. 167 e MACEDO, Francisco Riopardense de. *Porto Alegre, história e vida da cidade*. Porto Alegre: Universidade federal do Rio Grande do Sul, 1973, p. 84.

¹¹PESAVENTO, Sandra Jatayh. *Uma Outra Cidade: o mundo dos excluídos no final do século XIX*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001, p. 32.

Dois fatores concorreram para que, entre o final dos anos 1930 e início dos anos 1940, fossem executadas as maiores obras viárias e de saneamento de Porto Alegre previstas pelo plano: por um lado, a ditadura de Loureiro da Silva, instalada em 1937, possibilitou as grandes desapropriações necessárias; por outro, graças à declaração de guerra, foram contraídos empréstimos vultuosos que as viabilizaram.¹² A exemplo de Prestes Maia, em São Paulo, e de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, Otávio Rocha realizou a união entre um novo imaginário das relações sociais e o desenvolvimento econômico da década¹³.

O Edifício Teruszkin e os demais edifícios responsáveis pela rápida verticalização do centro da cidade foram construídos neste contexto de modernização sob a legislação sobre construções vigente desde o Plano Gladosch, segundo a qual, a altura dos prédios vinculava-se exclusivamente à largura dos logradouros. Na zona central, permitia-se a edificação de prédios cujo volume de construção equivalia a um aproveitamento de 20 a 30 vezes a área dos terrenos, o que resultaria, se aplicada em sua totalidade, numa altíssima densidade, de 10.000 habitantes por hectare.

Os edifícios da década de 1950 substituíram os antigos casarões e prédios de dois a três pavimentos que até então haviam caracterizado o centro da cidade. Os de meio de quadra, com pátios internos; os de esquina, como o Edifício Teruszkin, adotando uma planta em 'L', que aproveita a parte da área não construída do terreno, no interior do quarteirão, para ventilar os compartimentos. Em sua época, esses edifícios provocaram a transfiguração da paisagem urbana do centro de Porto Alegre que, em um curto período, passa a ganhar contornos metropolitanos, superando seu passado colonial:

“A idéia de modernidade implicava uma reformulação dos territórios em termos da abertura da cidade à franca circulação e articulação de suas partes; na verticalização da área central e na busca de uma uniformidade da paisagem, com a paulatina eliminação de espaços do ponto de vista da sua estrutura física e das sociabilidades aí desempenhadas.”¹⁴

O exemplo mais elucidativo deste processo é a Avenida Senador Salgado Filho: entre a construção do Edifício Sulacap, em 1938, e a construção do edifício-sede da Cia. Rio-grandense de Telecomunicações, em 1964, a avenida presenciou a implantação de grandes edifícios residenciais, -- como o Jaguaribe, -- comerciais ou mistos, tornando-se uma espécie de metonímia das transformações promovidas pela chegada da arquitetura moderna em Porto Alegre.¹⁵

Outro exemplo é a transformação da Rua Duque de Caxias que rapidamente passa a substituir as antigas mansões das famílias nobres, dos tempos coloniais, por edifícios altos.

¹²MACEDO, Francisco Riopardense de. *Porto Alegre, história e vida da cidade*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio grande do Sul, 1973, p. 130.

¹³MONTEIRO, Charles. *Porto Alegre: urbanização e modernidade: a construção social do espaço urbano*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995, p. 52.

¹⁴PESAVENTO, Sandra Jatthy. *Memória Porto Alegre: espaços e vivências*. Porto Alegre: Ed. da Universidade/ UFRGS, 1991, p. 71.

¹⁵CANNEZ, Anna Paula. *Op. Cit.*, p. 145.

Passados quase 60 anos, a maioria desses edifícios não apenas seguem vivos, como parecem ser o que melhor se produziu até então na cidade. Às suas qualidades plásticas, somam-se a boa qualidade dos materiais e da mão de obra. Hoje a imagem da cidade de Porto Alegre é indissociável dos mesmos.

Se, por um lado, a verticalização da década de 1950 era sinônimo da modernização, por outro, envolvia densificação excessiva e diminuição da qualidade das possibilidades de iluminação natural dos compartimentos, das ruas e avenidas. Em 1959, o primeiro Plano Diretor de Porto Alegre, estipularia regras urbanísticas para a construção, limitando as alturas, criando índices de aproveitamento e exigindo recuos laterais até então inexistentes o que, se por um lado, melhoraria as condições de habitabilidade dos edifícios, por outro, estipularia novos rumos para a arquitetura moderna de Porto Alegre.¹⁶

4. O edifício moderno: do Protótipo ao tipo

“Tectonic becomes the art of joinings”¹⁷

O Edifício Teruszkin se insere portanto, na década e meia revisionista que questiona uma unidade ortodoxa a partir de meados dos 1950 mas segue, desde o ponto de vista compositivo, os preceitos corbuseanos desenvolvidos no Brasil pela Escola Carioca. Na mesma linha do Palácio da Justiça, utiliza o *pilotis*, *brises* de proteção solar, parede de vidro, estrutura independente e planta livre. Por outro lado ele pode ser descrito como uma espécie de colagem de alguns protótipos da vanguarda, não aqueles que necessariamente estavam entre os heróis dos autores, mas os que se tornaram tipos, quando revelados por trás das cortinas e entre os pilares de seus sucessores. Na via oposta, um edifício até então anônimo como este amplia seus significados quando visto através da lente de projetos exemplares.

O Edifício Teruszkin adota o tipo arquitetônico desenvolvido a partir do edifício Lever Brothers Company, em Nova Iorque, do grupo SOM, 1951-52, o primeiro exemplar do tipo torre sobre base que se tem notícia, apesar de ter sido sugerido anteriormente por Le Corbusier em seu projeto para o Palácio dos Soviets e na Sede da ONU. Como no Teruszkin, a torre do Lever repousa de maneira suave e elegante sobre o volume horizontal e baixo da sua base, pois entre esta e aquela, interpõe-se um pavimento de transição composto por *pilotis*. Por outro lado, o teto da base convertido em terraço, além de utilizável, constitui um plano visível desde a torre, substituindo as recorrentes soluções de cobertura. Igualmente elegante, é a terminação da fachada no topo da torre referenciando-se, visualmente, ao ático das composições tradicionais. Este arranha-céu foi uma espécie de pioneiro na época em pelo menos dois aspectos: na utilização da fachada-cortina, que passou a ser uma das principais características do Estilo Internacional, nos anos 1950; e na

¹⁶ MAHFUZ, Andréa Soler Machado. Op. Cit., p. 96.

¹⁷ Adolf Henrich Borber, 1982, IN: FRAMPTON, Kenneth. *Studies in Tectonic Culture: The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Chicago: Illinois: MIT, 1995, p. 3.

intenção de integrar, através dessa sobreposição, a barra vertical autônoma da Carta de Atenas -- expressão máxima do triunfo da técnica sobre a natureza --, ao edifício perimetral que, via de regra, constituía o tecido da cidade tradicional¹⁸. Contudo, não é difícil imaginar que o espaço de cidade construída inteiramente por este tipo resultaria muito mais fluído e abstrato que figurativo.

No Brasil, durante a década de 1950, o projeto de David Libeskind para o Conjunto Nacional, em São Paulo, 1952, se tornaria um paradigma de edifício multifuncional retomando a sobreposição da torre, -- nesse caso uma torre de apartamentos originalmente pensada para alojar quartos de hotel --, sobre uma plataforma comercial que ocupa a totalidade da quadra delimitada pela Avenida Paulista, a Rua Augusta, a Alameda Santos e a Rua Padre João Manoel.

Nestes protótipos, as grandes dimensões do terreno permitem a separação drástica entre a lâmina horizontal da base e a barra vertical recuada das bordas da mesma. Entretanto, o que predomina nos anos 1950, é a disseminação de uma deformação deste tipo, quando estes são implantados sobre terrenos menores e regidos por legislações de origem pré-modernas.

Este é o caso do Edifício Teruszkin, construído sobre um terreno de esquina, com 20 por 28 metros e meio de frente. Enquanto a diferenciação de texturas entre a torre e a base enfatiza a separação entre ambas, parecendo tentar compensar o recuo de apenas 4,5 metros, em relação ao lado maior, a utilização de *brises* unificando a torre e a base explicita a ausência de recuo na lateral menor. Em planta, a torre do Teruszkin conformando um “L”, deixa claro que um conjunto de edifícios semelhantes constituiria, não uma cidade abstrata, mas um quarteirão tradicional em uma escala maior.

Paradoxalmente, aqui temos uma leveza corbuseana contrastando com um peso miesiano. A fachada modular da base, com esquadrias de alumínio e acrílico colorido, do tipo *pan verre*, assemelha-se às fachadas dos edifícios produzidos por Le Corbusier na década de 1930, que representam uma ruptura com a estrutura de concreto e a alvenaria de blocos rebocados utilizadas nas *villas* da década de 1920¹⁹, como o edifício do Exército da Salvação, em Paris, 1929-1933. A fachada da torre sobre a Avenida Otávio Rocha, orientada para o norte, é composta por panos de fechamento independentes da estrutura, intercalados entre os topos expostos das lajes e subdivididos em faixas horizontais de tijolo a vista e janelas em fita, análoga à do Promontory Apartments, em Chicago, 1945.

5. Pilares e espaços

“O edifício é primeiro uma construção, e só depois um discurso abstrato baseado em superfície, volume e plano, para citar Le Corbusier, “The Reminders to Architects”, em Vers une Architecture, de 1923. Podemos inclusive dizer que como uma arte, é mais experiência

¹⁸MONTANER, Josep Maria. *Después del Movimiento Moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1995, p. 69-70.

¹⁹FRAMPTON, Keneth. *História crítica da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 221.

que representação, e que a construção é uma coisa antes que um signo, apesar de que, de acordo com Umberto Eco, uma vez que se tenha um objeto de uso, tem-se necessariamente um signo indicativo do mesmo (uso).²⁰

Na configuração do Edifício Teruszkin transparece o paradoxo da plasticidade X industrialização surgida a partir da ambivalência própria do concreto armado, a invenção do século XIX que “reveste” as armaduras metálicas resistentes à tração, com a mistura de cimento, pedras, areia e água, resistente à compressão, conhecida desde a Antigüidade. A sua capacidade em instrumentar a padronização dos elementos de arquitetura, supostamente passíveis de produção em série e em massa se revela no seu sistema estrutural reticulado, conformado por pilares e vigas horizontais modulados em 3,20 metros, um sistema análogo ao inventado por Auguste Perret²¹ a partir de seu prédio de apartamentos na Rue Franklin em 1903, a antecipação da planta livre de Le Corbusier que permite um planejamento aberto dos espaços. (FIG. 4)

FIG. 4 Edifício Teruszkin, Porto Alegre. Vista.
Foto: Andréa Machado

A plasticidade do material hegemônico das construções brasileiras, ou seja, a capacidade do concreto armado de moldar-se a diversas formas, constituindo veículo de expressão escultórica, aparece nos extremos e nas articulações do edifício: no coroamento, pilares de seção redonda revestidos de pastilhas azuis semelhantes às utilizadas no MES apóiam uma marquise perfurada por quadradinhos iguais aos da marquise do Edifício Seguradoras, no Rio de Janeiro, dos irmãos Roberto, de 1949-51. No terraço de transição entre a torre e a base, os pilares seguem azuis na fachada oeste, adquirindo seção maior e ovalada que, no térreo, aumentam ainda mais mas revestem-se de mármore preto, numa tentativa de desaparecerem para que o objeto pareça

²⁰FRAMPTON, Kenneth. *Studies in Tectonic Culture: The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*, op. Cit., p. 2.

²¹Influenciado pela *Histoire de l'architecture*, de Auguste Choisy (1899), -- que citava o travejamento grego como antecedente clássico de tais estruturas--, e o texto de Paul Christophe sobre o sistema Hennebique, *Le Béton armé et ses applications* (1902), -- que apresentava uma técnica definitiva para a fabricação e o projeto de uma estrutura de concreto armado --, Perret argumentava, com sua visão determinista da história, que os diferentes estilos haviam surgido, não por modismo, mas como a consequência lógica de avanços nas técnicas de construção. Depois de 1903, passa a ver a moldura estrutural como a expressão fundamental da forma construída. FRAMPTON, Keneth. *História crítica da Arquitetura Moderna*. Op. Cit., p. 124-125.

flutuar. Entretanto se, como diz Montaner²², o espaço é a essência da arquitetura moderna o que está em jogo numa análise arquitetônica deste tipo não é a estrutura em si mesmo, mas as qualidades espaciais subjacentes a essa técnica ou, dito de outra maneira, a forma pela qual a técnica torna possível a construção do espaço moderno.

Apesar de sua qualidade plástica, o Edifício Teruszkin não chega a produzir totalmente um espaço moderno, aquele que extrapola e não apenas preenche um determinado volume; uma concepção surgida, implicitamente, pela primeira vez, com Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, em *Entretiens sur l'architecture*, 1872, como o resultado do uso de elementos de vedação transparentes e da redução da quantidade de pilares no térreo do edifício. Se desde a rua ouve-se o eco dos mestres, um passeio pelo interior do edifício frustra a expectativa de experimentação de algo que se assemelhe à descrição que Auguste Schmarsow faz da cabana primitiva de Laugier, em *A essência da criação arquitetônica (The Essence of Architectural Creation)*, 1894, através da qual a estrutura de quatro apoios e duas águas converte-se em uma matriz espacial com fim em si mesmo, -- concepção que teria certo paralelo com as teorias de Albert Einstein e se desenvolveria, no início do século XX, como forma de racionalizar o surgimento das formas espaciais dinâmicas no campo das artes de vanguarda.

No Edifício Teruszkin, a galeria comercial à moda tradicional substitui o espaço dos *pilotis* que, nos protótipos originais, procuram eliminar virtualmente o contato do edifício com o solo. Se, por um lado, a torre é resultado do empilhamento dos espaços *sanduíche*²³ que o diagrama Dominó²⁴, de 1914, inaugura e simboliza, nos diversos pavimentos do Edifício Teruszkin o pilar, -- o protagonista estrutural e formal em torno do qual gira o espaço cinético e fluído moderno, definido acima por Montaner, -- desaparece sob a compartimentação que a série de pequenos escritórios requer. Contudo, as colunas de apoio dispostas sobre a grelha geométrica definidas pela estrutura em esqueleto, capazes de viabilizar o espaço moderno e a unidade plástica entre o espaço interior e o exterior, se fazem presentes junto à fachada e nas situações especiais dos terraços do quarto pavimento e do restaurante. Nessas situações, os pilares que emolduram a magnífica vista do Guaíba se convertem em elementos livres no espaço, sem vínculos explícitos com os planos contínuos do teto ou do piso promovendo, não a expressão do vão estrutural, mas uma interrupção ou contraponto à horizontalidade do espaço²⁵. Ao invés de unidades espaciais autônomas tradicionais, essa concepção estrutural/espacial proporciona a “*coexistência da sensualidade romântica pitoresca e do cerebralismo de uma ordenação de espírito clássico*”²⁶:

²²MONTANER, Josep Maria. *A Modernidade Superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX*. Op. Cit., p. 114.

²³Idem ibidem, p. 117.

²⁴Em 1914, quando desenvolveu um esquema estrutural muito particular na versão do material do futuro, o concreto armado, para ser utilizado, originalmente, na construção em série das Casas-Dominó, formulou, na realidade, as regras de um novo jogo: dominó. A palavra é sugestiva, pois 'dom' possui a mesma raiz linguística de domo e de domínio, enquanto regra também é convenção, e todas estas palavras relacionam-se, tradicionalmente, com a disciplina arquitetônica. De acordo com Colin Rowe, -- *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*, p. 140, -- dominó atribui novas funções a elementos construtivos tradicionais como as colunas, as paredes e o teto. IN: MAHFUZ, Andréa Soler Machado. Op. Cit., p. 57.

²⁵Idem, ibidem, p. 57-58.

²⁶COMAS, Carlos Eduardo. *De arquitetura, de arquitetos e alguma coisa que sei a seu respeito*. *Summa*, nº 1, Jun/Julho, 1993, p. 52.

Ela possibilita a obtenção de porções de um espaço universal, contínuo, labiríntico e horizontalmente estratificado e a substituição do conceito tradicional de centralidade pelo conceito de “*expressão periférica do edifício*”²⁷: as paredes, independentes dos apoios, se dispõem topologicamente dentro da planta livre, descrevendo linhas livres retas ou curvas, em oposição ao que ocorre na planta tipo, na qual a compartimentação se dá entre os intercolúnios gerados pelos pilares, como ocorre no **Lake Shore Drive de Chicago**, 1945. Analogamente a esse exemplo miesiano, a liberação da fachada promove a interiorização dos compartimentos de serviço, como os banheiros privativos das unidades e a circulação vertical do edifício, composta por escada e conjunto de elevadores.

A identificação de partes de projetos exemplares na composição do Edifício Teruszkin permite pensar na essência da arquitetura moderna: uma arquitetura feita, não mais de volumes, mas de espaços delimitados por planos ou que se movem em torno de pilares; não mais de princípios de composição, mas da arte e técnica de juntar ou articular a estrutura em esqueleto aos elementos construtivos das vedações. Como diz Corona Martínez, na arquitetura moderna, “*as peças da nova envolvente edificada, individualmente e em suas relações, falarão da construção verdadeira e não mais da tectonicidade simbólica*”²⁸. Essa regra não se aplica apenas à envolvente do edifício, mas deixa claro o novo papel adquirido pelas fachadas nos edifícios da arquitetura moderna. Por outro lado, será que esta busca de expressão da construção verdadeira em grande parte possibilitada pela invenção e difusão do concreto armado, não estaria apontando para uma nova tectonicidade simbólica? (FIGs. 5-11)

FIG. 5. Edifício Teruszkin. Implantação.
Fonte: SMOV/digitalização: Carine Magnabosco

FIG. 6. Edifício Teruszkin. Planta baixa Terraço acima da base (pav. 4)
Fonte: SMOV/digitalização: Carine Magnabosco

²⁷ROWE, Colin. Op. Cit., p. 140.

²⁸CORONA MARTÍNEZ, Alfonso. *Ensayo sobre el Proyecto*. Buenos Aires: CP67 editorial, 1990, p. 152.

FIG. 7. Edifício Teruszkin. Planta baixa tipo (pavs. 5-17)
Fonte: SMOV/digitalização: Carine Magnabosco

FIG. 8. Edifício Teruszkin. Planta baixa (pav. 18) terraço e restaurante
Fonte: SMOV/digitalização: Carine Magnabosco

FIG. 9. Edifício Teruszkin. Fachada sobre a Avenida Otávio Rocha
Fonte: SMOV/digitalização: Carine Magnabosco

FIG. 10. Edifício Teruszkin. Fachada sobre a Rua Vigário José Inácio
Fonte: SMOV/digitalização: Carine Magnabosco

FIG. 11. Edifício Teruszkin. Corte transversal
Fonte: SMOV/digitalização: Carine Magnabosco

6. Pilares retóricos

O concreto armado, como ponto de partida para descrever o edifício moderno apóia-se na retórica do pilar e permite estabelecer certas analogias, classificações e considerações que finalizam esse artigo mas também abrem caminho para próximas investigações.

Após praticamente um século de sua invenção, o material do futuro de Le Corbusier é utilizado na maioria das construções em todas as partes do mundo civilizado. O leque de possibilidades que permite produziu a aproximação e em muitos casos a cisão entre engenheiros e arquitetos.

A plasticidade do material originou a vertente derivada do brutalismo produzindo, em geral, obras de exceção do tipo que se convencionou chamar de “edifícios escultóricos”; enquanto a possibilidade de sua padronização resultou na proliferação das estruturas em esqueleto, moldadas em loco ou pré-fabricadas.

No Brasil, a primeira foi difundida pela Escola Paulista e a segunda pela Escola Carioca, o paradigma adotado em Porto Alegre, onde a produção dos anos 1950 utiliza a estrutura de concreto armado a serviço de uma expressão moderna inaugurada com o Ministério. Entretanto, depois dessa década, a elegância inicial desaparece, quando os edifícios em geral passam a ser, não mais o empilhamento da Vila Savoye, mas a verticalização da casa pitoresca. Contemporaneamente, o que predomina é o uso recorrente e apenas utilitário da estrutura em esqueleto que, após preenchida pelas vedações, desaparece sob camadas de revestimento, ou comparece nos térreos ocupada por estacionamentos, distanciando-se cada vez mais da poética tectônica da vanguarda moderna de 1920.

O Edifício Teruszkin, projetado nos anos 1950 para um programa de escritórios destinados a corretores importantes, atualmente se insere no processo de decadência do centro, que perdeu grande parte de seu glamour e importância econômica de então. Ocupado por uma série de pequenos negócios que atendem diariamente a um público numeroso e diversificado, fecha-se em si mesmo, protegido por modernos sistemas de controle que impossibilitam o acesso e uso de seus terraços modernos.

Entretanto, esse edifício comum se torna especial para a história da arquitetura moderna porto-alegrense a medida em que representa uma época em que a produção ordinária possuía a mesma qualidade compositiva e construtiva de seu modelo icônico, o Palácio da Justiça. Um pouco por razões econômicas, mas também porque nessa época de fidelidade à Carta de Atenas o edifício se apresentava como um protótipo que se oferecia a todo e qualquer programa, abrindo a discussão a respeito do problema da monumentalidade moderna. Programaticamente, o palácio moderno é pouco mais que um edifício de escritórios que por sua vez é, simbolicamente, um novo ícone urbano. Ambos se resolvem, compositivamente, com uma torre sobre uma base pública e se caracterizam através de materiais nobres acessíveis no mercado, como: o mármore, as pastilhas cerâmicas, os *brises* e as esquadrias de alumínio. Em qualquer caso, a qualidade

associada à “planta-livre” se mostra paradoxal, pois dependendo das imprevisibilidades de uso, pode gerar tanto espaços fluidos, quanto compartimentações e recheios tradicionais que, entretanto, são reversíveis, graças ao papel não estrutural das paredes.

Esse olhar investigativo, que admite a reversibilidade é o mesmo que visa a preservação dos bons exemplares arquitetônicos. A intervenção arquitetônica que pretenda prolongar a vida do edifício moderno deve, por um lado, restaurar as qualidades originais materiais possíveis; por outro, recuperar as qualidades fluidas do espaço, descascando as sucessivas camadas de gesso agregadas pelo tempo. Através da difusão dessas idéias, este estudo pretende contribuir para que, revestidos de mármore negro junto ao chão e de pastilhas colorindo o céu, os pilares ovalados do Edifício Teruszkin continuem simbolizando os anos dourados da capital gaúcha.

BIBLIOGRAFIA:

AMARAL, Henrique. *Porto Alegre Vista do Céu*. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2005.

CANNEZ, Anna Paula. *Fernando Corona e os caminhos da arquitetura moderna em Porto Alegre*. Porto Alegre: UE/Porto Alegre/Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 1998.

COLQHOUN, Alan. *El historicismo y los limites de la Semiologia*, IN: *Arquitectura Moderna y Cambio Histórico*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978.

_____. *Composition versus the Project, Modernity and the Classical Tradition*. Cambridge: The MIT Press, 1989.

COMAS, Carlos Eduardo. *O espaço da Arbitrariedade*, IN: *Revista do Servidor Público*. Brasília: FUNCEP, jan/mar 1983.

_____. *Arquitetura moderna, estilo Corbu, Pavilhão brasileiro*. *Arquitetura e Urbanismo*, 26, out/ nov, 1989.

_____. *De arquitectura, de arquitectos y alguna cosa que se a su respecto*. Buenos Aires: Summa+, nº 1, Junho/Julho de 1993.

CORONA MARTÍNEZ, Alfonso. *Ensayo sobre el Proyecto*. Buenos Aires: CP67 editorial, 1990.

CURTIS, William. *Arquitetura Moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008.

FRAMPTON, Kenneth. *História Crítica da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

_____. *Studies in Tectonic Culture: The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Chicago: Illinois: MIT, 1995.

FRANCO, Sérgio da Costa. *Porto Alegre, Guia Histórico*. Porto Alegre: Editora da Universidade, 1988.

LE CORBUSIER. *Por uma Arquitetura*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1977.

_____. *Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

MACEDO, Francisco Riopardense de. *Porto Alegre, história e vida da cidade*, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio grande do Sul, 1973.

_____. *Porto Alegre, história e vida da cidade*. Porto Alegre: Universidade federal do Rio Grande do Sul, 1973.

- MACHADO, Andréa Soler. *A borda do rio em Porto Alegre: arquiteturas imaginárias, suporte para a construção de um passado*. Porto Alegre: UFRGS 2003. Tese (Doutorado em História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.
- MAHFUZ, Andréa Soler Machado. *Dois palácios e uma praça: A inserção do palácio da justiça e do Palácio Farroupilha na Praça da Matriz em Porto Alegre*. Porto Alegre: UFRGS, 1996. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1996. Texto digitado.
- MONTANER, Josep Maria. *Después del Movimiento Moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gili S.A, 1995.
- _____. *A Modernidade Superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- MONTEIRO, Charles. *Porto Alegre: urbanização e modernidade: a construção social do espaço urbano*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995.
- PESAVENTO, Sandra Jatahy. *Memória Porto Alegre: espaços e vivências*. Porto Alegre: Ed. da Universidade/ UFRGS, 1991, p. 71.
- _____. *O Imaginário da Cidade: visões literárias do urbano - Paris, Rio de Janeiro, Porto Alegre*. Porto Alegre: Editora da Universidade, UFRGS, 1999.
- _____. *Uma Outra Cidade: o mundo dos excluídos no final do século XIX*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001.
- ROWE, Colin. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1978.
- SPALDING, Walter. *Pequena História de Porto Alegre*. Porto Alegre: Sulina, 1967.
- TERRA, Eloy. *As Ruas de Porto Alegre*. Porto Alegre: AGE, 2001.

